

*Зардов Р.Р.,
здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)*

*Моїсеєнко Д. М.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри ЦПД
Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13692170>

РОЗКРИТТЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Zardov R.R., Moiseienko D.M.

DISCLOSURE OF BANKING SECRECY: MODERN ASPECTS OF COURT PRACTICE

Анотація.

Стаття присвячена питанням обмеження цивільних прав фізичних та юридичних осіб у зв'язку з розкриттям банківської таємниці. Слід зазначити, що публічно-правове законодавство визначає норми збереження та розкриття банківської таємниці. Водночас слід зазначити, що розкриття банківської таємниці компетентними органами призводить до обмеження прав фізичних та юридичних осіб.

Встановлено, що термін «банківська таємниця» охоплює не тільки обов'язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб, а й інформацію про рахунки та вклади. Аналіз відносин щодо збереження банківської таємниці показав, що вона може бути предметом цивільно-правових відносин і може розглядатися з цивільно-правової точки зору.

Незаконне розголошення банківської таємниці порушує цивільні права фізичних осіб, у тому числі як безпосередніх клієнтів банку, так і осіб, інформація про яких стала відома опосередковано з даних про операції клієнтів банку. Належне виконання банками обов'язку щодо захисту банківської таємниці від розголошення відповідає правам осіб, пов'язаних з банком на підставі договорів, а також осіб, які не перебувають з банком у прямих договірних відносинах, але з якими вони мають цивільні відносини, приймають своїх клієнтів і можуть надати інформацію про вас у даних транзакцій з відповідним клієнтом. Визначено тематику та підстави розкриття банківської таємниці. Слід зазначити, що отримання даних про рух коштів на рахунках або розмір залишку коштів на таких рахунках вимагає обґрунтування та дотримання процедурних моментів.

Abstract.

The article is devoted to the issues of limiting the civil rights of individuals and legal entities in connection with the disclosure of bank secrets. It should be noted that the public law determines the norms of preservation and disclosure of bank secrecy. At the same time, it should be noted that the disclosure of bank secrecy by competent authorities leads to the restriction of the rights of individuals and legal entities.

It was established that the term "bank secrecy" covers not only the bank's obligation to keep customer transactions secret from outsiders, but also information about accounts and deposits. The analysis of relations regarding the preservation of banking secrecy showed that it can be the subject of civil-law relations and can be considered from a civil-law point of view.

Illegal disclosure of banking secrets violates the civil rights of individuals, including both direct bank clients and persons whose information became known indirectly from data on transactions of bank clients. Proper fulfillment by banks of the obligation to protect bank secrets from disclosure corresponds to the rights of persons connected with the bank on the basis of contracts, as well as persons who are not in direct contractual relations with the bank, but with whom they have civil relations, accept their clients and may provide information about you in transaction data with the relevant customer. The topics and grounds for disclosure of bank secrecy have been determined. It should be noted that obtaining data on the movement of funds on accounts or the size of the balance of funds on such accounts requires justification and compliance with procedural points.

Ключові слова: банківська таємниця, розкриття банківської таємниці, захист інформації, дані про транзакції, фінансова інформація, захист цивільних прав.

Keywords: banking secrecy, disclosure of banking secrecy, information protection, transaction data, financial information, protection of civil rights.

Постановка проблеми. Розвиток інтернет-технологій призвів до збільшення кількості фінансових транзакцій, які здійснюються онлайн. Хоча безпека операцій і персональних даних користувачів постійно зміцнюється за допомогою шифрування, використання перевірених ресурсів для оплати та

кур'єрських служб, банки та інші фінансові установи все ще мають доступ до значної кількості інформації про особу та її особисті дані.

З метою забезпечення захисту інформації, що становить банківську таємницю, прав і законних інтересів учасників фінансово-кредитних відносин розкриття інформації про фізичних та юридичних

осіб має здійснюватися виключно на підставах, в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Інформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. За правовим режимом інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну, таємну та службову (статті 1, 20, 21 Закону України «Про інформацію») [3]. Конфіденційна інформація — відомості, що містять відомості, що становлять державну та іншу передбачену законом таємницю (банківську, комерційну, професійну, службову, юридичну, медичну тощо), розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству, державі [3].

Субінститут банківської таємниці, який входить до інституту права конфіденційності комерційної діяльності та інституту фінансового права та цивільного права, регулює суспільні відносини щодо банківської таємниці [14, с.70].

Ця тема є актуальною через новизну інституту банківської таємниці в українській правовій системі та її важливість для стабільності банківської системи України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобальні підходи до вивчення розкриття інформації, що становить банківську таємницю, а також різні аспекти її захисту були предметом дослідження провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких В. Андрущенко, Р.Афанасієв, О. Корстін, Т. Присяжнюк, І. Безклубий, В.Жуков, О.Костюченко, Л. Вдовічена, М. Демчук, П. Бірюков, В.Кашин, Л. Полежарова, І.Петраш, В.Кротюк, А.Шаповалов, С.Харламов, Ю.Ващенко, Є. Карманов, І. Глобюк, Н.Левиця, В.Мороз, Ю.Найда, О.Орлюк, Г. Світлична, Л. Стрельбицька та інші.

Метою даної статті є теоретичне дослідження розкриття банківської таємниці, а також сучасні аспекти судової практики з цієї тематики.

Виклад основного матеріалу. В даний час в Україні дуже гостро стоїть проблема правового захисту та захисту прав на банківську таємницю. Правовий захист прав володільця банківської таємниці починається з моменту укладення письмового договору між клієнтом, з одного боку, та банківською установою, з іншого. внаслідок укладення договору між клієнтом і банком інформація, виключним носієм якої є особа, набуває форми документованої інформації і стає банківською таємницею. клієнт залишається власником цієї інформації, а банківська установа, відповідно, виступає її зберігачем. Після укладення договору таких прав набуває власник банківської таємниці [14, с. 168]:

1) за письмовою заявою отримувати довідки банку про банківську таємницю;

2) розпоряджатися відомостями, що становлять банківську таємницю, на власний розсуд (якщо це не суперечить зобов'язанням, передбаченим договором);

3) вимагати від Національного банку України та банку, з яким укладено договір, охорони банківської таємниці протягом строку її правової охорони;

4) вимагати від банку у разі розголошення банківської таємниці та порушення його прав відшкодування завданих збитків (ч. 3 ст. 1076 ЦК України) [1];

5) вимагати притягнення осіб, винних у розголошенні банківської таємниці, до дисциплінарної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності [2, с. 11].

Правовий режим банківської таємниці визначається ЦК України та Законом України "Про банки і банківську діяльність". Відповідно до ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком та відомостей про клієнта. Інформація про операції та рахунки може бути надана тільки самим клієнтам або їх представникам. Така інформація може надаватися іншим особам, у тому числі органам державної влади, їх посадовим і службовим особам лише у випадках і в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність [4]. Відповідно до ч. 3 ст. 1058 ЦК України до відносин між банком і вкладником за рахунком, на який вноситься вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунку (глава 72 ЦК України), якщо інше не встановлено цим Кодексом. глави або не впливає із суті договору банківського вкладу [4].

Зміст банківської таємниці визначено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [5]. Відомості про діяльність і фінансовий стан клієнта, що стали відомі банку в процесі обслуговування клієнта та відносин з ним або третім особам при наданні банківських послуг, є банківською таємницею [5].

Банківська таємниця, зокрема, це:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були здійснені на користь або за дорученням клієнта, правочини, що здійснюються ним;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи захисту банку та клієнтів;

5) відомості про організаційно-правову структуру юридичної особи, клієнтів, його керівники, сфери діяльності;

6) відомості про комерційну діяльність клієнтів або комерційні таємниці, будь-які проекти, винаходи, зразки продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація про звітність окремого банку, за винятком тієї, що підлягає оприлюдненню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) відомості про фізичну особу, яка має намір укласти договір споживчого кредиту, отримані під час оцінки її кредитоспроможності.

Верховний Суд України, узагальнюючи судову практику розгляду справ щодо розголошення

банками відомостей, що містять банківську таємницю, зазначив, що системний аналіз відповідного законодавства дає можливість віднести персональні дані поточних клієнтів банку, офіційно отримані банком; відомості про майно, що зберігається в банку (про його власника, перелік і вартість, про види банківських заощаджень); відомості про осіб, які хотіли стати клієнтами банку, але з певних причин не стали ними; інформація про клієнтів, які вже припинили відносини з банком.

При цьому встановлений законом режим банківської таємниці не є абсолютним. Розкриття банківської таємниці, як правомірна правова дія, може мати місце, але лише на підставах і в порядку, встановлених законом.

Комплексний аналіз положень чинного ЦПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів у цій сфері дозволяє зробити висновок, що суд розглядає заяви про розкриття банківської таємниці від особи, які мають право на отримання такої інформації, але не наділені законом правом безпосереднього звернення до банку за такою інформацією; або особи, які мають право звернутися до банку із заявою про розкриття банківської таємниці, але яким банк відмовив у розкритті цієї інформації [6].

Водночас слід зазначити, що постановою Пленуму Вищого спеціалізованого суду України від 30 вересня 2011 року № 10 «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних осіб» та осіб» визначає, що звернення органів досудового розслідування у кримінальному провадженні, заяви правоохоронних органів під час провадження оперативно-розшукових заходів мають розглядатися в порядку Кримінального процесуального кодексу України (зокрема, 14-1, 66, 177, 178), тому у відкритті провадження у справі за такою заявою має бути відмовлено (п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК), а помилково відкрите провадження підлягає до закриття (п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України) [7].

Так, провадження щодо розголошення банком інформації, що містить банківську таємницю, може бути відкрито за заявою суб'єктів, перелічених у Законі «Про банки і банківську діяльність», а також за заявою інших фізичних, юридичних осіб, державних органів, їх посадових осіб та посадові особи, якщо вони мають право на отримання такої інформації відповідно до спеціальних законів, що визначають статус та регулюють діяльність відповідних суб'єктів [8, с. 181].

Так, згідно з абзацами 3 п. 4 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику, щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, у зв'язку з перевіркою їх достовірності за рішенням суду надається інформація, що містить банківську таємницю [5].

Також можна навести приклад Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI «має

право отримувати від банку безоплатно надавати інформацію про свою діяльність, пояснення з окремих питань, будь-які документи, необхідні для перевірки та виконання Фондом інших функцій, передбачених цим Законом. Банк зобов'язаний надавати Фонду на його вимогу або відповідно до вимог закону з документами та іншою інформацією, необхідною для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом» [9]. Банки, у свою чергу, надають інформацію, що містить банківську таємницю, виключно в порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» [5].

Отже, перелік суб'єктів, які можуть отримати доступ до банківської таємниці, не обмежується суб'єктами, зазначеними у п. 2-6 ч. 1 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», а бюро кредитних історій у разі отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, мають бути визнані хранителями банківської таємниці.

Окремо слід звернути увагу на питання зловживання межами банківської таємниці. Наприклад, на практиці мають місце випадки, коли з метою задоволення власних інтересів суб'єкти банківської таємниці свідомо поширюють режим банківської таємниці на відомості, які законом не віднесені до банківської таємниці.

Зокрема, дії, спрямовані на зловживання статутом зберігача банківської таємниці, виявлені Новокаховським міським судом Херсонської області під час розгляду цивільної справи № 2117/1943/12 за позовом фізичної особи до ПАТ КБ «ПриватБанк». У рамках розгляду справи суд ухвалою від 17 травня 2012 року, направленою до ПАТ КБ «ПриватБанк» для виконання, витребував у ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріали, необхідні для розгляду справи по суті. Однак листом від 8 червня 2012 року ПАТ КБ «ПриватБанк» відмовився надати суду докази, необхідні для вирішення справи, посилаючись на банківську таємницю. У свою чергу, суд встановив, що витребувані документи у відповідача, є доказами у справі, мають значення для розгляду справи по суті заявлених позивачем позовних вимог та не містять банківської таємниці, оскільки стосуються правовідносин, що виникли між позивачем та відповідачем за кредитний договір. З наведеного суд дійшов висновку, що представник банку зловжив своїми процесуальними правами та обов'язками, порушив чинне законодавство та не виконав вимоги суду. Тому суд вказав голові правління ПАТ КБ «ПриватБанк» на неприпустимість такої ситуації та зобов'язав його усунути недоліки в роботі, зазначені в рішенні [10].

Особливу увагу слід приділити питанню правової оцінки передачі даних клієнтів колекторським агентствам.

Конституційний Суд у Рішенні № 2-рп/2012 від 20 січня 2012 року зазначив, що лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи збирати, зберігати, використовувати і поширювати конфіденційну інформацію, має право вільно, на власний розсуд визна-

чати порядок ознайомлення з нею інших осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування, а також право зберігати її в таємниці [11].

Остаточну крапку поставив Верховний Суд постановою від 10.05.18 р. у справі № 712/6137/15-ц, якою визначив, що банк має право надавати інформацію, що містить банківську таємницю, фізичним особам та організаціям, що забезпечують банківську таємницю в розумінні укладених договорів, спрямованих на стягнення заборгованості.

Так, судами встановлено, що у 2007 році між ПАТ «Укрсоцбанк» (банк, перший відповідач) та позивачем було укладено договір відновлювального кредитування, згідно з яким кредитор надав позичальнику кошти в розмірі граничної суми заборгованості позичальника за кредиту в сумі 29 500 0,00 грн. та строком погашення заборгованості - до березня 2008 року. Заочним рішенням районного суду стягнуто з позивача на користь банку заборгованість в сумі 27 369,01 грн.

Судами також встановлено, що у 2011 році між банком та ТОВ «Агентство комплексного захисту бізнесу «Дельта М» (другий відповідач, повірений) укладено договір доручення, згідно з умовами якого довіреність від імені компанії У свою чергу, Банк взяв на себе зобов'язання вчиняти юридичні та фактичні (позаюридичні) дії від імені Банку щодо стягнення простроченої та несплаченої дебіторської заборгованості від боржників довірителя, яка у зв'язку з несплатою боргів включає напр. позивача, який просив суд:

- визнати протиправними та неправомірними дії Банку щодо розголошення відомостей, що становлять банківську таємницю Банку, шляхом передачі персональних даних без письмової згоди клієнта ТОВ «Дельта М», яке не має правоздатності та не є фінансовою установою;

- визнати дії цього товариства неправомірними та незаконними;

- зобов'язати банк припинити процедуру, яка порушує права позивача;

- вимагати від банку на користь позивача відшкодування збитків у розмірі 113 945,46 грн., а саме: 56 972,73 грн - матеріальної шкоди та 56 972,73 грн - моральної шкоди, завданої розголошенням відомостей, що становлять банківську таємницю банку.

Апеляційний суд, підтверджений рішенням районного суду, у позові відмовив, з чим погодилася касаційна інстанція.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що банківська таємниця - це інформація з обмеженим доступом про клієнтів фінансової установи, отримана в процесі її діяльності, яку необхідно зберігати для захисту інтересів клієнтів. Відносини щодо банківської таємниці регулюються нормами інформаційного, цивільного і фінансового права, які визначають зміст поняття інформації, що становить банківську таємницю, встановлюють її правовий режим для захисту законних інтересів.

Законом України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що банк має право надавати

інформацію, що містить банківську таємницю, фізичним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг до банку згідно з договорами, укладеними між цими особами (організаціями) та договірним банком, у тому числі щодо переуступки права вимоги до клієнта, за умови, що визначені договорами функції та/або послуги пов'язані з діяльністю банку, яку він виконує відповідно до ст. 47 цього закону.

Крім того, Верховний Суд України нагадав, що закон регулює право банку на уповноваження третіх осіб на представництво своїх інтересів (передачу своїх прав та обов'язків з кредитного договору) під час надання банківських послуг. При цьому письмова згода власника конфіденційної інформації не потрібна, оскільки зазначені організації попереджаються про заборону розголошення конфіденційної інформації про клієнта та про відповідальність за її витік [12].

Список використаних джерел

1. Русіна Ю.О., Майстренко О.Л. Правовий режим банківської таємниці. Вісник КНУТД. Київ. 2015. № 2(85). с. 84–89.

2. Сирота А.І. Банківська таємниця як правова категорія. Фінансове право. Київ. 2013. № 1(23). с. 11–13.

3. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992р. № 2657-ХІІ (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-12#Text>.

4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. № 435-IV, в ред. від 13.02.2020р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.

5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>

6. Банківська таємниця в Україні. Порядок розкриття банківської таємниці. FIRST CONSULTING group. URL: <http://first-centre.com/bank-howto-open/index.html>

7. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб: Постанова Вищого спеціалізованого суду від 30.09.2011 № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-11#Text>

8. Маркова О.О., Садикова Я.М. Окреме провадження у цивільному процесі України: навчальний посібник. Суми: 2014. 194 с.

9. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text>

10. Окрема ухвала Новокаховського міського суду Херсонської області від 02.07.2012 р. у справі № 2117/1943/12. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/46166880>.

11. Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. No2-рп/2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v002p710-12>

12. Постанова від 10.05.2018 № 712/6137/15ц: Верховний Суд. Касаційний цивільний суд. URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/74264394>

13. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України. 2020. URL: https://ombudsman.gov.ua/files/2021/zvit_2020_rik_.pdf

14. Халімон Т.М. Актуальні проблеми щодо розкриття та збереження банківської таємниці в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 1. С.168-171.